

Factoring of the Smarandache Concatenated Odd Sequence,
by Micha Fleuren

SmConodd(1): 1
PRIME!

SmConodd(2): 13
PRIME!

SmConodd(3): 135
 $3^{3.5}$

SmConodd(4): 1357
23.59

SmConodd(5): 13579
37.367

SmConodd(6): 1357911
 $3^{3.19.2647}$

SmConodd(7): 135791113
11617.11689

SmConodd(8): 13579111315
5.7.11.79.446461

SmConodd(9): 1357911131517
 $3^4.5179.3236983$

SmConodd(10): 135791113151719
PRIME!

SmConodd(11): 13579111315171921
29.43.493333.22073171

SmConodd(12): 1357911131517192123
 $3^2.461.327286365754927$

SmConodd(13): 135791113151719212325
 $5^2.216221921.25120693133$

SmConodd(14): 13579111315171921232527
11.1234464665015629202957

SmConodd(15): 1357911131517192123252729
 $3^5.197.28366048996619918599$

SmConodd(16): 135791113151719212325272931
PRIME!

SmConodd(17): 13579111315171921232527293133
17.113.22189.7404677197.43022943781

SmConodd(18): 1357911131517192123252729313335
 $3^3.5.10343.746022014561.1303585172327$

SmConodd(19): 135791113151719212325272931333537
7.11.13.19.139.2221001147.23127041886151531

SmConodd(20): 13579111315171921232527293133353739
13.293.652331.5465027583669292395042241

SmConodd(21): 1357911131517192123252729313335373941
 $3^2.7^2.103.505922674244987.8441378043607063$

SmConodd(22): 135791113151719212325272931333537394143
131.2857.880295131.5937472699.69416048357141

SmConodd(23): 13579111315171921232527293133353739414345
5.2797.43746578836459.22195492326077485839803

SmConodd(24): 1357911131517192123252729313335373941434547
 $3^3.47119.5461739.14348891.13619533749245871792431$

SmConodd(25): 135791113151719212325272931333537394143454749
11.463.1319.58561057.345178684922609477476949072671

SmConodd(26): 13579111315171921232527293133353739414345474951
25471443030907588399109.533111190390538140653339
SmConodd(27): 1357911131517192123252729313335373941434547495153
3^3.67.1951.384747239234430989664902129065185474595967
SmConodd(28): 135791113151719212325272931333537394143454749515355
5.349.877.1259573648090166029779.70445419188051915702413
SmConodd(29): 13579111315171921232527293133353739414345474951535557
7.233.20177.412629993872800857491740497983214566243420011
SmConodd(30): 1357911131517192123252729313335373941434547495153555759

3^2.11.23.31.67409.285383420876337494610191221655399983068456973
SmConodd(31): 135791113151719212325272931333537394143454749515355575961

181.613.2712127111.145036545103.3111320948699685369511466418889
SmConodd(32): 13579111315171921232527293133353739414345474951535557596163

41.280495501404948169538057.1180759888470603874278679399224499
SmConodd(33):
1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365

3^3.5.317.691.55792246426261.74141386775586839.11101092389700630772223
SmConodd(34):
135791113151719212325272931333537394143454749515355575961636567
PRIME!

SmConodd(35):
13579111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769

19.107.2222452947224330330898392429.3005393859809908677506893808003317
SmConodd(36):
1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971

3^4.11^2.11185621649.1238627830734198377457083904997282822748264804917417
9
SmConodd(37):
135791113151719212325272931333537394143454749515355575961636567697173

40351.40720571.82642450655410146269514973037609711986829863264716177713
SmConodd(38):
13579111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375

5^3.139.874031252491240866372373.8941689261764092768419152488074396965422
37
SmConodd(39):
1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577

3^2.103.14648448020681684177483595613110830004687675244374927288202434487
28951
SmConodd(40):
1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
79

7.101.4793.6040019.124298588667269.53375259978086826227510170901098895090
779609639

SmConodd(41):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981

11.61².149.4690932325139857791335723910247.47465007883832942467728980724
7558793317

SmConodd(42):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
798183

3⁴.7.13.17².672377417.100371267727703657.944549160957659473891551624399
3186103399050053

SmConodd(43):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
79818385

5.17.16712741.38481451.24840097746584077621048699820675936058294101038055
68414255393691

SmConodd(44):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587

57041.168713.1683601.71972038207.126193617039043.2446645577086210153.3771
5879781973700165863

SmConodd(45):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
798183858789

3³.17.19.29.641.2885611.121146729700181.23960702927488042233321819331625
612223296948748862325791

SmConodd(46):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
79818385878991

351269.1724929.1158093253003009.19351595116948792365794722608067175247178
4005033714530972899

SmConodd(47):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193

11.29.1319.1481.4421.5136609943.95958556956736851831825420359275434510393
0123972916836195448633091

SmConodd(48):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
798183858789919395

3².5.4751.10463.2867276488649.36957209674829.572860439052414545073370638
9840561096420436134465434947

SmConodd(49):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
79818385878991939597

PRIME!

SmConodd(50) :

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799

7^3.19.733.46881706797545797693.235772178228405404273367503.2571720001432
23570077356681799201325059021

SmConodd(51) :

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101

3^2.17.127.1672314507390641063351.7425039926893923212334427155181.5628069
4253747259336406143994245076617841

SmConodd(52) :

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103

541.307693.35365991848280939.563130238350583435603778747.4096017245267150
464125157971566918855938503076207

SmConodd(53) :

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105

5.13.17.12203.352224750976005428272789397.2859055516218718456416338428588
967646691142711250342368563839175163911

SmConodd(54) :

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107

3^4.1699.29671.50647.579971114031767.113214141538015791605521559160131742
577502853919223757353756349158989989848807

SmConodd(55) :

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109

7.27779.141471574927.177050917819.152062349013968639602029712750003.18334
439378802277577146862092611056091903348882527

SmConodd(56) :

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111

11.43.103.278723112444260375470089557120502050829152383085358024511251396
164071014962988538104213837718325521934052569

SmConodd(57) :

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111113

3^2.150879014613021347028081034815041549048283055017061751068485075219081
9530886870954211021551088789011456123012123457

SmConodd(58) *

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111113115

5.11353.4384042561.731558377677487.

c89:

7458765553080613253904132785925627935678197922014958625233969558910179439
8828562378966713

SmConodd(59):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111113115117

17.49471679839.157897867009.383780200259727847.6837180924125091939361.389
69951837954600934313450151773565371187699700540469306853

SmConodd(60)*

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111113115117119

3^2.17.31607.77323.9823427.3424545511.

c97:

1079498346102544682857613512432761029367516970359418675023551974441902128
064799973806369094949719

SmConodd(61)*

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111113115117119121

5933823881

c118:

2288425067459787189549600508838179219014382970281412300002784118647382513
707915455386127588339034679061973175727140041

SmConodd(62)*

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111113115117119121123

67.73.1123.22769.1026773787182367990594312124117

c90:

1057487395000040639965902865898039150123087862436387141833835526532921153
13336794318890807

SmConodd(63):

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111113115117119121123125

3^4.5^4.23.97.521.2671.802007994222433.1077249827953722849093565347708631
89997751636063126466920761955887467329803129532140755749297371968203509

SmConodd(64)*

1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577
7981838587899193959799101103105107109111113115117119121123125127

7.13.275578207.652125467682957797442871.

c102:

8303361094236543312292660285121740061545838493280999608693991070807300250
17260629859640181288874674301